

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“MEXANIKA VA MUHANDISLIK GEOMETRIYASINI AMALIY
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMAN

15-16-OKTABR 2025 YIL

BUXORO 2025

ASTM International. (2017). *Standard Test Method for Evaluating Air Cleaner Performance* (ASTM F1216). (Filtrni sinash standartlari va filtrlash samaradorligini o'lchash metodologiyasi bo'yicha)

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОДОБАВОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ХЛЕБА

Рахмонов К.С., Атамуратова Т.И.

Бухарский государственный технический университет

Анализ и систематизация данных о типовых возбудителях заболеваний хлеба показали, что биотехнологические и химические методы деконтаминации эффективны только на стадии первичного заражения, но не препятствуют развитию вторичной контаминации при хранении готовой продукции. Физические методы позволяют снизить риск плесневения, однако не предотвращают развитие картофельной болезни.

Для решения данной проблемы предложено использовать комбинированные подходы, объединяющие биотехнологические, химические и физические методы, дополнительно обогащённые фитодобавками с антимикробными свойствами. В исследованиях применялась полиштаммовая закваска спонтанного брожения (ПЗСБ) и экстракт *Alhagi pseudalhagi*, обладающий выраженной бактерицидной и фунгицидной активностью, обусловленной высоким содержанием дубильных веществ, флавоноидов, фитонцидов и аскорбиновой кислоты.

Известно, что экстракты растений рода *Alhagi* проявляют широкий спектр биологической активности: антибактериальную, противовирусную, антиоксидантную, гепатопротекторную и противоопухолевую. Препараты на их основе эффективны против стафилококков, стрептококков и дизентерийной палочки, при этом характеризуются низкой токсичностью (IV класс).

Лабораторные испытания хлеба из муки пшеничной 1-го сорта показали, что образцы, содержащие ПЗСБ и экстракт *Alhagi pseudalhagi*, при хранении в условиях 37 ± 1 °C и влажности 85–90% не проявляли признаков картофельной болезни и плесневения. Дополнительное применение упаковки, обработанной сорбиновой кислотой, и СВЧ-обработки обеспечивало полную защиту продукта от микробиологической порчи.

При хранении хлеба в течение 72 ч по органолептическим показателям лучшими были образцы с ПЗСБ и сорбиновой кислотой - средний балл $2,58 \pm 0,1$, в то время, как в контроле - $1,62 \pm 0,2$, в вариантах с ПЗСБ и СВЧ-обработкой, соответственно, $2,42 \pm 0,1$ и $2,28 \pm 0,1$. Вкус, запах и цвет данных изделий при хранении практически не отличались от аналогичных показателей свежеспеченного хлеба.

Установлено, что при использовании экстракта из надземной части *Al. Pseudalhagi* его дозировка не должна превышать 50,0% к расчётному количеству воды. Целесообразно при использовании фитодобавок повышать влажность теста на 1,0-2,0 %.

Таким образом, доказана эффективность применения комбинированных способов предупреждения болезней хлеба для улучшения его потребительских достоинств, продления срока свежести и предупреждения микробиологического инфицирования в процессе хранения

УДК 664.6.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКВАСОК ЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ И ФИТОДОБАВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ХЛЕБА

Рахмонов К.С., Н.К. Мажидова.

Бухарский государственный технический университет
Производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в соответствии с действующими законодательными нормами, обязан обеспечивать стабильность показателей, характеризующих качество и безопасность продукции, в течение всего срока годности. Уже на этапе разработки необходимо учитывать прогнозируемые изменения свойств продукта при хранении. Особенно актуальной проблемой для хлебопекарных предприятий, работающих в условиях жаркого климата, является микробная порча, наиболее частыми проявлениями которой являются плесневение и картофельная болезнь.

В результате анализа выявлены причины возникновения данных дефектов, предложены пути микробной деконтаминации и доказана эффективность использования фитодобавок и биодобавок, обладающих антагонистическим действием против возбудителей болезней хлеба. Проведено исследование влияния ПЗСБ на степень проявления картофельной болезни при хранении хлеба.

Серию пробных лабораторных выпечек проводили по общепринятой методике согласно ГОСТ 27669-88 с добавлением 10,0% традиционной закваски к массе муки безопарным способом. После выпечки образцы хлеба охлаждали, упаковывали во влажную бумагу и хранили в провокационных условиях: температура $37 \pm 2^\circ\text{C}$, продолжительность - 72 ч. Контролем служили образцы без закваски.

О признаках картофельной болезни судили по органолептическим показателям состояния мякиша хлеба. Результаты исследования приведены в табл.1.

Таблица 1 - Влияние ПЗСБ на скорость заболевания хлеба картофельной болезнью (КБ)

Специфические признаки КБ	Образцы хлеба	
	контроль	с добавлением ПЗСБ
Через 24 ч термостатирования		
Состояние мякиша	Упругий, эластичный, без признаков болезни	Упругий, эластичный, без признаков болезни
Наличие нитей при разломе	Отсутствуют	Отсутствуют
Наличие специфического запаха	То же	То же
Степень выраженности основных признаков КБ, балл	•	-

92	SH.A.SULTANOVA, J.E.SAFAROV, T.T.RAXMANOVA, M.A.NASIROVA	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI QURITISH JARAYONI UCHUN DASTLABKI ISHLOV BERISHNING ZAMONAVIY USULLARI	268- 270
93	А.С. ЭЛМУРАДОВА, Т.И. АТАМУРАТОВА, Х.Б. ЭРГАШЕВА	РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	271- 273
94	МАХМУДОВ КУВОНДИК ЮНУСОВИЧ	РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МАЙОНЕЗА ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ	274- 277
95	Д.Х.БАФОЕВ, С.Н.ИДИЕВ, Б.Ж.ШАМСИДДИНОВ	УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА РЕЖУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН	277- 280
96	Д.Х.БАФОЕВ, С.Т.МУСАЕВ	ЦЕМЕНТАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ	280- 283
97	SADULLAYEV SHUHRAT NARZULLOYEVICH, JUMAQULOV RUSTAM MUHIDDINOVICH	DAMAS AVTOMOBILINIG HAVO FILTIRINI TAKOMILLASHTIRISH	283- 287
98	РАХМОНОВ К.С., АТАМУРАТОВА Т.И.	ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОДОБАВОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ХЛЕБА	288- 289
99	РАХМОНОВ К.С., Н.К. МАЖИДОВА.	БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКВАСОК ЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ И ФИТОДОБАВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ХЛЕБА	289- 290
100	SHARIPOV.N.Z	SOYA URUG`INI PO`STLOG`IDAN AJRATISH JARAYONI NAZARIY ASOSLARI	291- 292
101	Ҳ.Б.ИСМОЙИЛОВ, САВРИЙЕВ Й	АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: БУДУЩЕЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	292- 297

ISBN 978-9910-9395-8-7

9 789910 939587 >